

**АБДУЛЛА АВЛОНИЙНИНГ ДРАМАЛАРИДА ЖАҲОЛАТ ВА
МАЪРИФАТ МАВЗУЛАРИНИНГ ЎЗИГА ХОС ТАРЗДА ЁРИТИЛИШИ**

*Алманова Лутфинисо Дилшод қизи,
Ўзбекистон журналистика ва оммавий коммуникациялар
университети 2-курс магистранти*

Аннотация: Мақолада жадид адабиётнинг йирик намоёндаларидан бири Абдулла Авлониёвнинг драмаларида жаҳолат ва маърифат масалалари қисқача кўриб чиқилади.

Калит сўзлар: Драма, театр, образ, қаҳрамон, замон, фуқаро, жаҳолат, маърифат.

Абдулла Авлониёв ўзбек адабиётида драма жанрининг ривожланишида ҳам катта ҳисса қўшди. “Адвокатлик осонми?” (1914), “Пинак” (1915) комедиялари, 1914-1917 йилларда ёзган “Биз ва Сиз”, “Португалия инқилоби”, “Икки севги” каби драмалари орқали театр санъатининг паллак ёзишига хизмат қилди. Айниқса, “Адвокатлик осонми?”, “Пинак” ва “Биз ва сиз”¹ асарлари Туркистон ҳаётидан чуқур илдиз отган ёмон иллатларни, маърифатсизликни, колоқликни яққол очиб берган.

“Адвокатлик осонми?” комедия типига ёзилган драма бўлиб, муаллиф яратган асарлар орасида ўзининг етуклиги билан ажралиб туради. Асарнинг ўзига хос жиҳатларидан бири шундаки, қаҳрамонлар бадиий тўқима йўли билан тасвирланади. Яна шуни айтиш мумкинки, асар ўша даврга хос бўлган панд-насихатларга кенг ўрин ажратмаган.

Асарда бош қаҳрамон – Давронбек 24 ёшли адвокат. У етти йил давомида Русияда адвокатликка ўқийди, аммо Ватанига қайтгач бу ерда ҳеч нарса ўзгармаган ҳолатда турганини англайди. Халқнинг турмуш тарзи ҳамон

¹ <https://arboblar.uz/uzkr/people/avlioni-abdulla>

Ўзгармаганини, илм-маориф борасида эса гапирмаса ҳам бўлишини тушуниб этади. “Эл бутун тошдек қотғон, тараққиёт, маданиятдан нишон ҳам йўқ”², дейди у. Бу ҳолатни у қайғули онларга қиёслайди. Давронбек ҳуқуқларидан маҳрум фуқароларига оз-моз бўлса-да қўлидан келганча қонун доирасида уларни ҳимоя қилишни мақсад қилади.

Давронбекни фуқаролар билан суҳбатида шуни англаш мумкинки, у порахўрлик иллатига, муттаҳамликка қарши. Буни Рапоил билан суҳбатда яққол кўриш мумкин. Рапоил қарзини ундириб бериш учун мурожаат қилади. У юз сўм қарз берган бўлиб, қарздор қирқ сўмини қайтариб олганига қармай, уни шунча овора қилгани учун қолган пулни эмас, балки тўлиқ юз сўм беришини сўраб, адвокатга юзланади. Шунда Давронбек “Ман бундай ишга ариза ёзмайман. Сиз бошқа бир одамга боруб ёздирингиз. Оласининг олтмиш сўми қолғон бир камбағал бечорани куйдуруб юз сўм олмоқчи бўласизми?”³

Авлоний Давронбек қаҳрамони орқали ўз фикр-мулоҳазаларини, орзу-истакларини намоён қилади. Жумладан, золим маданият қачон Туркистонда томир ёйганини, қачон жаҳолат зиндонидан ҳолос бўлишни ўйлайди.

Меҳринисо сиймосида турмуш ўртоғидан азият чекаётган хотинларни, ноҳақлик қилаётган қозиларни фош этади. Уйдан тарбия бошланиб, хотин-қизлар илм-маорифни эгалламас экан, мана шундай вазият давом этаверишини айтади. Аёл кишини мажбурлаб, эрта никоҳ масалаларига ҳам тўхталади.

Драмада оғир аҳволга тушиб қолган, ночор фуқароларни очиб беради. Бу алданган кимсалар замон қурбонлари ҳисобланади. Уларнинг аксарияти бошига тушган қулфатлар ночорлик ва илмизлик сабабдир. Ўз ҳақ-ҳуқуқини билмаган халқ қандай алданаётгани яққол очиб берилади. Адвокат бу аҳволни кўриб, халқдан безор бўла бошлайди. Чунки бу қалоқликни бартараф этиш учун унинг ёнига яна бир неча Давронбеклар кераклигини англайди.

Драмада Давронбек ўзидан нажот истаб келган ҳар бир фуқародан кесатиқ маъносида “Адвокатлик осонми?” деган таънани эшитади. Давронбек

² Абдулла Авлоний. Танланган асарлар. 2-жилд. – Т.:Маънавият, 2004

³ Ўша манба

кайси ишни тинглаб кўрмасин, улар келтираётган шикоятлар амалда қонун кучда эмаслигини англаб етади.

Биз юқорида муаллиф персонажларни тасвирлашда бадий бўёқдорликдан фойдаланган дедик. Асар сўнгида уни таҳлил этадиган бўлсак, лақма Хушвақт отини йўқотган лақма фуқаро, Хайдарали эса молини йўқотган такасалтанг, Рапоил эса содда-муғонбир, товламачи, Эгамберди эса халқнинг фикрига ишониб, қарзга ботган фуқаро, Меҳринисо эса замон жабирдийдаси, бебахт, бир қиморбознинг хотини.

Шу ўринда Давронбекнинг ёрдамчиси Абжужаббор образи орқали одамларни чув тушурса ҳам, уларга заррача ҳам нафи тегмаса ҳам пулини шилиш илинжида бўлган шахслар очиб берилади. Ҳатто унинг ўзи, адвокатнинг соддалиги устидан кулади. Аммо унинг адвокат ўрини вақтинчалик эгаллаб қилган қитмирликлари асар сўнгида фош бўлади. Шу ерда халқ уйғонади. Демак, кўриш мумкинки, Давронбек сингари битта бўлса ҳам халқ маънавиятини кўзлаган инсон бўлса, кун келиб маърифат ўчоғи кенгаяди.

Абдулла Авлонийнинг “Пинак” бир пардали комедияси орқали ўлкадаги ёмон иллатлар – гиёҳвандлик ва қиморбозликни, жаҳолатни очиб бериш орқали маърифат ғояларини ҳам тарғиб қилади.

Асарнинг бош қаҳрамонлари Турсун ва Толиб ҳисобланади. Турсун 62 ёшли кўкнори чекадиган, уйда ўтирадиган чол. Толиб эса 25 яшар қиморбоз, бекорчи: на ўқийди, на ишлайди. Турсун чолдан қарз олиб, олган пулини фақат қимор ўйинига тикади.

Турсун чол кунини фақат кўкнори чекиш ва Московдан келган чойни ичиш билан вақт ўтказади. Толиб билан бўлган суҳбатида уни одоб-ахлоққа чақиришини кўрамыз: “Бўри қўшнисига ямон соғинмас, деган гап бор. Кўздек қўшни бўлуб туриб, сан манга доим аллақаёғдаги масхарабозликни қиласан”⁴. Маърифатчиликни тарғиб чилиш борасида кўкнорихонада Тошхаёл деган

⁴ Абдулла Авлоний. Танланган асарлар. 2-жилд. – Т.:Маънавият, 2004

газета ўқийдиган одамнинг ўқиганларини келтиради. Шунда кўриш мумкинки, Авлоний газета ўқийдиган киши дунёдан хабардор бўлишини тарғиб этади. Турсун чолнинг яна бир насихатномуз: “Урушдан гапурма! Намоздан гапур, рўзадан гапур, ошдан гапур, нондан гапур”⁵, - дейди. Халк “уруш” деган сўздан безиб қолганини кўрсатади.

Драмада диний тарбия ҳам ўрин олган. Қимор ўйнашни уламолар ҳаром деганини, Толибга гап келганда айтиб ўтади. Турсун чол Толибга қимор ўйнамасанг ўласанми, деб уни бу йўлдан қайтаришга уринади. Толиб орқали муаллиф тарки одат амримаҳол эканлигини, кишии ёшлигида нимага ўрганса, шунга одатланишини таъкидлайди. Аслида Толибни бу кўйга тушишга унинг отаси сабаб деб кўрсатса ҳам бўлади. Чунки унинг онаси турмуш ўртоғига фарзандини ўқитишини сўраб, ёлворади. Аммо унинг истаги рўйёбга чиқмайди. Она фарзанди ўқиб, мулла бўлишни орзу қилиб, оламдан ўтади. Толибнинг ўзи бу борада: “Аксари бой бўлган одамлар аввалда “ташишка” қилуб, ўрисни тилини ўргануб, бой бўлуб кетгон, деб мани ўкутмай, “ташишка”га чиқарди. Мана энди, мен бўлсам, ямон одамларга қўшилуб, саёғ бўлуб кетдим. Пул топишни ўрганаман, деб қимор ўйнашни ўргандим. Пул топишни ўрганаман, деб қимор ўйнашни ўргандим. Топган пулимни қиморга бой бериб, бир парча нонга зор бўлиб, расвойи олам бўлиб қолдим”⁶, дейди. Бундан кўриниб турибдики, унинг ўзи ҳам бу йўлни хато эканлигини англаб турибди, бироқ у бошқа йўлни кўрмапти. Толиб Турсун чолга ўғлини ўқитиш кераклиги айтади.

Толиб ҳам ўз навбатида Турсун чолга насихат қилади. Кўкнори чекиш ёмон эканлигини, бир куни хонавайрон қилишини, одамгарчиликдан чиқариб юборишини гапиради.

Абдулла Авлоний “Биз ва Сиз” драмасида ҳам жаҳолат ва муҳаббат мавзусига қўл уради. “Биз” дея Туркистондаги миллий уйғониш даврида юзага

⁵ Абдулла Авлоний. Танланган асарлар. 2-жилд. – Т.:Маънавият, 2004

⁶ Ўша манба

келган авлодни, “Сиз” эса эскича турмуш тарзида яшаётган кишиларнинг турмушни очиб беради. Асар қаҳрамони – Камол тимсолида янги замонни, келажакни тасвирлайди. У Европада ўн йил ўқиб, янги орзулар, мақсадлар билан қайтади. У ота-онасининг турмуш тарзини ўзгартирмоқчи бўлади. Аммо у бу йўлда ёлғизлик қилади. Унинг хатти-харакатини кўрганлар, кўп ўқиб мияси айнаганга чиқаришади. Камол ва унинг севгиси Марям мана шу эски турмушнинг қурбонларига айланишади.

Муаллиф ушбу фожиали драмаси орқали фақатгина бир кишини эски турмуш тарзидан ҳаммани халос эта олмаслигини, бунинг учун авлодлар ҳам курашиши кераклиги тушунтиришга ҳаракат қилади.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Абдулла Авлоний асарларлари орқали Туркистон ўлкасидаги маънавий турмуш тарзи жар ёқасига келиб қолганини, саводсизлик, илмсизлик кишиларни не кўйларга солаётганини, жаҳолат тобора томир отаётганини кўрсатиб беради. Кишиларни маънавиятли бўлишларига, илм эгаллашларига ундаб, ўз тасаввурини, миллат келажаги образлар орқали ёритади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. А.Авлоний. Танланган асарлар. 2-жилд. – Т.:Маънавият, 2004
2. Б.Қосимов. Миллий уғониш даври ўзбек адабиёти. – Т.: Маънаивят, 2004
3. Ш.Ризаев. Жадид драмаси. – Т.: Шарқ, 1997
4. www.arboblar.uz